

“AQLLI” INFRATUZILMALAR VA ULARNING ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDAGI SAMARADORLIGI

Qosimjonov Ikromjon Qosimjon o‘g‘li¹, Raimberdiyev Samandar Sherzod o‘g‘li²

¹“University of business and science” Toshkent filiali Iqtisodiyot kafedrası PhD o‘qituvchisi;

²“University of business and science” Toshkent filiali Iqtisodiyot kafedrası stajyor-o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17458492>

Annotatsiya. Mazkur tezisda “aqli” infratuzilmalarning atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyati yoritib berilgan. Unda aqli energetika, transport, ekologik monitoring, chiqindilarni boshqarish va suv resurslarini nazorat qilish tizimlarining samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekistonda ushbu infratuzilmalarni keng joriy etishdagi moliyaviy, texnologik, kadrlar, huquqiy hamda ijtimoiy muammolar ko‘rib chiqilgan. Muallif tomonidan “aqli shahar” va “aqli qishloq” loyihalarini kengaytirish, ekologik monitoring tizimlarini kuchaytirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini raqamlashtirish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkinligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: aqli infratuzilmalar, yashil iqtisodiyot, ekologik monitoring, qayta tiklanuvchi energiya, aqli shahar, aqli qishloq, resurslardan samarali foydalanish, barqaror rivojlanish.

Annotation. In this thesis, the significance of “smart” infrastructures in environmental protection and the development of the green economy is examined. The effectiveness of smart energy, transportation, environmental monitoring, waste management, and water resource control systems is analyzed in detail. Furthermore, the study discusses the financial, technological, human resource, legal, and social challenges faced in the implementation of such infrastructures in Uzbekistan. The author emphasizes that the expansion of “smart city” and “smart village” projects, the strengthening of environmental monitoring systems, and the digitalization of renewable energy sources can serve as key drivers for achieving sustainable development.

Keywords: smart infrastructures, green economy, environmental monitoring, renewable energy, smart city, smart village, efficient use of resources, sustainable development.

Аннотация. В данном тезисе рассматривается значение «умных» инфраструктур в сфере охраны окружающей среды и развития зелёной экономики. Подробно проанализирована эффективность систем умной энергетики, транспорта, экологического мониторинга, управления отходами и контроля водных ресурсов. Кроме того, исследованы финансовые, технологические, кадровые, правовые и социальные проблемы внедрения подобных инфраструктур в Узбекистане. Автор подчёркивает, что расширение проектов «умный город» и «умная деревня», усиление систем экологического мониторинга, а также цифровизация возобновляемых источников энергии могут стать важными факторами достижения устойчивого развития.

Ключевые слова: умные инфраструктуры, зелёная экономика, экологический мониторинг, возобновляемая энергия, умный город, умная деревня, эффективное использование ресурсов, устойчивое развитие.

XXI asrda global ekologik muammolar — iqlim o‘zgarishi, havo ifloslanishi, chiqindilar hajmining ortishi va resurslarning kamayishi kabi jarayonlar insoniyatdan yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, “aqlli” infratuzilmalar atrof-muhitni muhofaza qilishning innovatsion mexanizmi sifatida maydonga chiqmoqda.

Aqlli infratuzilmalar — bu raqamli texnologiyalar, sensorlar va sun’iy intellekt asosida barpo etiladigan tizim bo‘lib, ular shaharlarni samarali boshqarish, ekologik nazoratni kuchaytirish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishga xizmat qiladi [OECD.2023].

1-jadval

Aqlli infratuzilma elementlari va ularning samaradorligi

Yo‘nalish	Izoh	Samaradorlik natijasi
Aqlli energetika tizimlari (smart gid)	Elektr energiyasining ishlab chiqarilishi va iste’molini real vaqt rejimida nazorat qiladi, qayta tiklanuvchi manbalarni integratsiya qiladi.	Energiya tejamkorligi oshadi, zararli chiqindilar kamayadi.
Aqlli transport tizimlari	Elektr va gibrid transportni rivojlantiradi, aqlli svetofor va boshqaruv tizimlari orqali tirbandlikni kamaytiradi.	Yo‘l harakati samaradorligi oshadi, chiqindilar kamayadi.
Aqlli ekologik monitoring	Havo, suv va tuproq sifati sensorlar orqali uzluksiz kuzatiladi va markaziy bazada tahlil qilinadi.	Ekologik xavf-xatarlar oldindan aniqlanadi, tezkor choralar ko‘riladi.
Chiqindilarni boshqarish tizimlari	Chiqindilarni yig‘ish, saralash va qayta ishlash avtomatlashtiriladi, konteyner to‘lishi nazorat qilinadi.	Chiqindilar kamayadi, qayta ishlash samaradorligi ortadi.
Suv resurslarini boshqarish	Suv oqimlari nazorat qilinadi, sensorli sug‘orish va tomchilatib usullari qo‘llaniladi.	Suv tejamkorligi ta‘minlanadi, hosildorlik oshadi.

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, “aqlli” infratuzilmalar elementlari o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, ular atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslardan samarali foydalanishda katta ahamiyatga ega. Aqlli energetika tizimlari energiya tejamkorligini ta‘minlasa, aqlli transport tizimlari chiqindilarni kamaytiradi, ekologik monitoring esa xavf-xatarlarni oldindan aniqlash imkonini beradi. Chiqindilarni boshqarish tizimlari va suv resurslarini nazorat qilish esa ekologik muvozanatni saqlash hamda yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, “aqlli” infratuzilmalar barqaror rivojlanishni ta‘minlashning muhim vositasi hisoblanadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda “aqlli” infratuzilmalarni rivojlantirish bo‘yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda:

– **“Aqlli shahar” loyihalari:** Toshkent, Samarqand va Buxoro shaharlarida transport, kommunal xizmatlar va ekologik monitoringni raqamlashtirish ishlari boshlangan.

– **Energiya samaradorligi:** quyosh va shamol elektr stansiyalarida raqamli boshqaruv tizimlari joriy qilinmoqda.

– **Ekologik monitoring:** Davlat ekologiya qo‘mitasi tomonidan havo ifloslanishini nazorat qiluvchi zamonaviy stansiyalar o‘rnatilmoqda.

– **Qishloq xo‘jaligida “aqlli” texnologiyalar:** suvni tejash, tomchilatib sug‘orish tizimlari va dronlardan foydalanish orqali resurslar isrofini kamaytirish.

O‘zbekistonda “aqlli” infratuzilmalarni keng joriy etishda quyidagi muammolar mavjud:

– Moliyaviy resurslarning yetishmasligi;

- Mutaxassis kadrlarning kamligi;
- Texnologik infratuzilmaning to‘liq shakllanmaganligi.

O‘zbekistonda “aqli” infratuzilmalarni keng joriy etish katta moliyaviy resurslarni talab qiladi. Davlat byudjeti va xususiy sektor mablag‘lari yetarli darajada jalb qilinmagani hamda xorijiy investitsiyalarni keng miqyosda jalb etishdagi qiyinchiliklar moliyaviy cheklovlarni yuzaga keltirmoqda. Shuningdek, texnologik tayyorgarlik darajasi ham past bo‘lib, asosan uskunalar va dasturlar importga bog‘liq. Yana bir muhim muammo – malakali kadrlar yetishmovchiligi. Aqli infratuzilmalarni yaratish uchun zarur bo‘lgan muhandislar, dasturchilar va texnik mutaxassislar soni cheklangan, ta‘lim tizimida esa zamonaviy yo‘nalishlar bo‘yicha amaliy bilim berish sust rivojlangan. Shu bilan birga, normativ-huquqiy baza ham to‘liq shakllanmagan.

Bundan tashqari, axborot infratuzilmasi rivojlanishida ham muammolar mavjud. Internet tarmog‘i qamrovi va tezligi hududlar kesimida teng emas, IoT qurilmalari uchun texnik baza keng tatbiq etilmagan va katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlash markazlari yetarli emas. Aholining texnologik savodxonligi ham past bo‘lib, ko‘plab fuqarolar raqamli xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, ijtimoiy ongda ekologik va texnologik madaniyat yetarli darajada shakllanmagan [Abdurahmonov Q.X., Xasanov B.X. 2023].

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, O‘zbekiston sharoitida “aqli shahar” va “aqli qishloq” loyihalarini keng joriy etish, ekologik monitoring tizimlarini kuchaytirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini raqamlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu orqali energiya resurslaridan oqilona foydalanish, transport va kommunal xizmatlarda chiqindilarni kamaytirish, suv va yer resurslarini samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, aholi salomatligini muhofaza qilish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va raqamli texnologiyalarga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin bo‘ladi.

Umuman olganda, “aqli” infratuzilmalarni kengaytirish O‘zbekistonda ekologik muammolarni hal etishning zamonaviy yechimi bo‘lib, u yashil iqtisodiyot tamoyillarini hayotga tatbiq etishda, raqamli transformatsiyani jadallashtirishda va xalq farovonligini oshirishda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. OECD (2023). *Smart Infrastructure and Green Growth*. – Paris: OECD Publishing, 185 p.
2. Abdurahmonov Q.X., Xasanov B.X. (2023). *Yashil iqtisodiyot asoslari*. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Iqtisodiyot” nashriyoti, B.276.
3. Karimov A., Jo‘rayev M. (2023). *Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish asoslari*. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Iqtisodiyot” nashriyoti, B.250.
4. UNDP (2022). *Sustainable Development and Smart Cities: Integrating Renewable Energy and Green Economy*. – New York: United Nations Development Programme, 210 p.